

AUDIT HISOBI SIYOSATI

Xudoyarov Rashid

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Ravshanov Abulqosim

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tashkilotning buxgalteriya siyosatining auditi buxgalteriya hisobining oqilona usullarini tanlashga yordam berishi, bu korxonaning rentabelligiga erishish va uning faoliyatini optimallashtirish imkonini berishi, auditning vazifalari hamda hisob siyosati auditi keng tarqalgan qoidabuzarliklariga misollar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya, buxgalteriya hisobi, audit, QQS, moliyaviy hisobotlar, kapital.

Buxgalteriya siyosati tadbirkorlik faoliyatining huquqiy shaklidan qat'i nazar, har qanday korxonaning buxgalteriya bo'limi faoliyatining eng muhim sohasidir. Korxonaning samaradorligi va rentabelligi ko'p jihatdan hisob siyosatini to'g'ri yuritish va tushunishga bog'liq. Hisob siyosati "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" gi qonun qoidalariga muvofiq tegishli hujjatda tuziladi. Tashkilotning buxgalteriya siyosatining auditi buxgalteriya hisobining oqilona usullarini tanlashga yordam beradi, bu bizga korxonaning rentabelligiga erishish va uning faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi.

Auditning maqsad va vazifalari

Buxgalteriya siyosatining auditi xatolar yoki kamchiliklarni aniqlash, shuningdek samarali ishlaydigan buxgalteriya tizimlarini yaratish uchun amalga oshiriladi. Bundan tashqari, audit korxonada qabul qilingan buxgalteriya hisobi usullarining mavjud me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiqligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Bu buxgalteriya hisobotlarining ishonchliligi to'g'risida auditor xulosalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, audit quyidagi vazifalarni bajaradi:

- buxgalteriya hisobi tizimini tahlil qilish orqali chuqur o'rganish;
- hisob siyosatining qanchalik oqilona va optimal ekanligini baholash;
- hujjat aylanishi va asosiy hujjatlarni ko'rib chiqish.

Korxonaning hisob siyosatini tekshirish buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish maqsadida amalga oshiriladi. Birinchi holda, buxgalteriya hisobining haqiqiy usullari va shakllarini aks ettiruvchi hisob siyosatining mavjudligini tasdiqlash uchun tekshirilayotgan obyektning hisob siyosati o'rganiladi va tahlil qilinadi. Tanlangan buxgalteriya usullarining oqilonaligi ham baholanadi. Bundan tashqari, bunday tahlil auditorlik obyektining buxgalteriya hujjatlarining ishonchliligi to'g'risida auditor xulosalarini tuzish uchun eng muhim komponent hisoblanadi. 2-

holatda soliqqa tortish maqsadida hisob siyosatini tekshirish soliq hisobidagi hisob-kitoblarni amalga oshirish usullari va uslublarining to'g'riligini tahlil qiladi.

Shuningdek, soliq hisobining tashkiliy-texnik elementlariga aniqlik kiritiladi. Amalda bu shunday ko'rinadi: tashkilotda buxgalteriya hisobini o'rganayotgan mutaxassis bir qator savollarga javob beradi, xususan:

- Soliq hisobini bevosita kim yuritadi?
- Birlamchi buxgalteriya hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirish.
- Axborotni qayta ishlash qanday tashkil etilgan va tizimlashtirilgan (qo'lda va avtomatik).
- Analitik soliq hisobi registrlari qanday tuziladi?
- Hujjatlar harakati jadvali qanday ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.
- Soliq reestrini imzolagan shaxslar ro'yxati tuzilganmi?
- Metodologiya doirasida daromad solig'i va QQS bo'yicha hisob-kitoblarning to'g'riligi tekshiriladi.

Audit nimani topishi mumkin

Korxonada tekshirish odatda bir qator odatiy qoidabuzarliklarni aniqlaydi. Hisob siyosati auditori keng tarqalgan qoidabuzarliklarga misollar:

- moliyaviy hisobotlar aylanmasi jadvali tuzilmagan (tasdiqlanmagan);
- buxgalteriya hisobidagi innovatsiyalar natijasida hisob siyosatidagi haqiqiy o'zgarishlar qayd etilmagan;
- joriy xarajatlar kapital qo'yilmalardan farqlanmaydi;
- Daromadlar/xarajatlar va boshqalarning hisobot davrlari o'rtasida yozishmalar mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Суглобов А.Е. Бух учет и аудит. -М.: КНОРУС, 2015. - с. 256 (469с).
2. Бабаев Ю.А. и др. Бухгалтерский учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности. М.: Проспект, 2005. - с. 102 (424с.).
3. Банк В.Р. и др. Бух учет и аудит в условиях банкротства. М.: Проспект, 2016. - с.123 (296с.).
4. Мерзликина Ф.М. Контроль и ревизия. М.: ПРИОР, 2005. - с. 28 (80 с.).
5. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
6. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
7. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
8. Худояров R. KORXONADA BUXGALTERIYA AUDITINING XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 36-39.